

УДК 811.111'373.211.5(1-21)

© 2025 М. М. Прищепа

УРБАНОНИМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЮГО-ЗАПАДНОЙ АНГЛИИ

В статье впервые проведен многосторонний анализ системы внутригородских линейных объектов населенных пунктов Юго-Западной Англии, определены общие принципы и отличительные черты годонимикона региона, рассмотрены их мотивационные модели, выявлен гендерный аспект в системе названий улиц, изучены урбанонимы, отражающие информацию растительного кода культуры.

Ключевые слова: урбаноним, годоним, Юго-Западная Англия, принципы номинации внутригородских линейных объектов.

© 2025 M. M. Pryshchepa

URBANONYMIC SPACE OF SOUTH-WEST ENGLAND

For the first time, the article presents a multilateral analysis of the system of intra-urban linear objects of settlements in Southwestern England, defines the general principles and distinctive features of the region's godonymicons, examines their motivational models, identifies the gender aspect in the street name system, and studies the urbanonyms conveying the plant code of culture.

Key words: urbanonym, godonym, South-West England, principles of nomination of inner-city linear objects.

Образ каждого английского города уникален, также неповторим и индивидуален его именной пласт, представляющий своеобразную летопись народа. Роль и значение урбанонимов как идентификаторов внутригородских объектов сегодня достаточно велики [Голомидова, 2017; Леонович, 2002]. Однако специальные ономастические исследования стали проводиться сравнительно недавно [Дорофеев, 2012; Садуов, 2020; Прищепа, 2024], поэтому далеко не все урбанонимы подверглись систематизации и детальному лингвистическому анализу. Практически не исследован такой интересный пласт английской ономастической лексики, как названия внутригородских линейных объектов. Уникальность годонимов заключается, прежде всего, в их способности отражать традиционную народную духовную культуру, являться источником исторической, страноведческой и культурной информации [Мезенко, 1991; Садуов, 2020; Уразметова, 2022]. Именно этот факт определил выбор темы исследования.

Целью работы является выявление мотивационных особенностей и принципов номинации годонимикона Юго-Западной Англии.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

– провести анализ годонимикона Юго-Западной Англии на основании структуры и семантики;

– определить мотивы и принципы названий внутригородских линейных объектов городов Юго-Западной Англии;

– сопоставить способы репрезентации гендерного соотношения в годонимиконах Юго-Западной Англии;

– выявить особенности функционирования и типологию названий улиц, соотносимых с названиями растительного и животного мира, в годонимиконах Юго-Западной Англии.

Языковой материал данной работы составили номинации линейных объектов 8 городов Юго-Запада Англии (Бристоль (Bristol), Борнмут (Bournemouth), Плимут (Plymouth), Суиндон (Swindon), Глостер (Gloucester), Торби (Torbay), Челтнем (Cheltenham), Эксетер (Exeter)). Источником материала исследования послужили списки названий улиц этих городов, полученные с помощью сплошной выборки из топонимических словарей, топографических карт и интернет-ресурсов, представленных в открытом доступе на официальном сайте [Street View, Geographic.org, 1994–2022].

Достижение вышеуказанной цели потребовало комплексного применения различных методов. Методологический инструментарий настоящего исследования сформирован методами инвентаризации и систематизации ономастического материала, элементами качественно-количественного анализа, сравнительным методом, методом семантического описания и структурного анализа, дескриптивным методом.

В нашей работе рассмотрена архитекtonика годонимикона региона Юго-Западной Англии (1788 языковых единиц). Проведен качественный и количественный анализ названий улиц городов региона по нескольким номинационным классификационным схемам, выявляющим культурно-языковые мотивации, зафиксированные в годонимной системе.

Систематизация топонимических элементов в Англии началась в 30-х годах XX века. В топонимических исследованиях в Великобритании выделено три этапа: 1) «догматический» или «этап становления» (до 1950-х гг.) характеризуется историческими исследованиями; 2) этап развития топонимики (1960-2000 гг.) – формирование парадигмы комплексных исследований с географией и археологией; 3) этап (начало XXI в. – н.в.) дальнейшего углубления и уточнения региональной специфики. Особенностью этого этапа в английской топонимике является тенденция определения мотивации названия и референции его элементов. Значительный вклад в изучение топонимов Англии и англоязычных стран принадлежит как английским, так и российским исследователям [Леонович, 2002; Ягумова, 2002; Уразметова, 2022].

Урбанонимические системы разных городов, несмотря на сходство основных

принципов номинации, имеют свои собственные уникальные особенности. Отличительной особенностью топонимической системы Англии является топонимизация имен местных выдающихся личностей, чья деятельность непосредственно связана с тем или иным городом или Великобританией в целом. Также для городов характерен преимущественно отфамильный способ наименования улиц. Первые названия улиц английских городов являются описательными. Во второй половине XVII века популярными становятся принадлежностные названия, а в XVIII–XIX вв. – коммеморативные. В настоящее время топонимикона английских городов представляют собой разветвленную сеть языковых единиц, формирующих их культурно-языковые портреты [Леонович, 2002].

Названия улиц, как по происхождению, так и по мотивированности наиболее разнообразны и разнотипны. Отражая определенную историческую эпоху, они помогают проследить историю развития города и являются источником ценной лингвистической и культурологической информации. Процесс наименований улиц происходит в два этапа: стихийный и административный, в течении которого возникают схемы названий улиц в городах, строившихся по определенному плану.

Сочетание старого и нового, восприимчивость к влиянию других культур, синтез утилитарного и художественного – все эти качества отмечают урбанонимию Англии [Уразметова, 2022]. В отличие от других европейских стран для Великобритании не характерна динамичность и обновляемость урбанонимии. Новые внутригородские объекты получают наименования в соответствии с законами сложившихся урбанонимических систем. Характерная тенденция XX века – использование в названиях личных имен. Это не принадлежностные названия, распространенные в средние века, а коммеморативные. Механизмы создания и принципы номинации, положенные в основу семантической классификации урбанонимов, находятся в тесной зависимости от духа эпохи и соответствуют культурно-историческому и идейно-эстетическому контекстам общественной жизни человечества вообще. Поэтому закономерны совпадения как моделей, так и принципов номинации у разных народов в определенные исторические периоды.

При рассмотрении структуры топонимикона городов Юго-Запада Англии выделены следующие структурные группы: однословные, двухсловные и многословные наименования внутригородских объектов. Наличие в урбанонимической системе английских городов однословных наименований является исключением и составляет 2,1% от общего количества топонимов.

Двухсловные наименования (82,5%) включают в себя, наравне с географическим

термином, имена собственные (55,1%), имена нарицательные (36,9%), а также имена прилагательные (7,7%). Имена числительные в двухсловных наименованиях малочисленны (0,3% от общего количества). Двухсловные наименования с именем собственным представлены группой с географическими названиями и личными именами. Среди последних выделено 5 номинационных групп по убыванию: по именам и фамилиям деятелей науки и культуры (44,5%), государственных деятелей (26,6%), землевладельцев и домовладельцев (15,2%), монархов и членов их семей (7,6%), религиозных деятелей (6,1%). Среди двухсловных годонимов с именем нарицательными представлены большим количеством наименования фито-фаунистической направленности (36,5%), наименования, связанные с историческими событиями (28,5%), также представлены названия, обусловленные географическими объектами (22,7%) и в небольшом количестве присутствуют наименования, связанные с профессиями жителей города (12,3%).

Многословные годонимы (15,4%) включают в свой состав географический термин и различные словосочетания: имя существительное и имя существительное (47,6%); имя существительное и имя прилагательное (49,5%); имя прилагательное и имя прилагательное (1,1%); имя существительное и числительное (1,8%). Таким образом, двухсловные названия, большая часть которых выражена существительным (именем собственным или нарицательным), доминируют в урбанонимии городов Юго-Западной Англии.

Для анализа корпуса годонимов Юго-Западной Англии использована лексико-семантическую классификацию и схему по выявлению культурно-языковых мотиваций, зафиксированных в годонимической системе английских городов [Прищепа, 2024]. Установлено, что более распространен семантический принцип номинации (68,8%). Семантические годонимы представлены ориентирующими и характеризующими номинациями в равных соотношениях. Среди семантических ориентирующих годонимов преобладают внешние (68,1%). В корпусе семантических характеризующих имен – фито-фаунистические (34,5%).

Семиотический принцип номинации (31,2%) распространен в меньшей степени, чем семантический. Семиотические годонимы представлены демонстративными и меморативными номинациями. Доминирующими наименованиями являются меморативные (94,1%). Среди них преобладает номинация по фамилиям землевладельцев и домовладельцев (37,1%).

В зависимости от их мотивационной характеристики и по степени количественной репрезентации годонимы можно подразделить на следующие типы: топогодонимы (37,3%), антропогодонимы (25,9%), характеризующие годонимы (13,1%), фитогодонимы

(10,5%), номинации, связанные с практической деятельностью человека (5,7%), ландшафтные топонимы (3,7%), зоотопонимы (2,8%) и названия королевских и дворянских титулов (1,0%).

Гендерная лингвистика является одним из самых молодых направлений лингвистических исследований и как часть междисциплинарных гендерных изысканий существует около пятидесяти лет [Кирилина, 2002; Мезенко, 2007]. К настоящему времени она прошла три периода в своем развитии: алармистский этап, этап феминистской концептуализации, постфеминистский этап.

Урбанонимы населенных пунктов того или иного народа характеризуются различным соотношением мемориальных названий улиц, данных в честь мужчин и женщин. Учитывая неравномерную представленность в языке в целом лиц мужского и женского пола, можно отметить, что андроцентризм проявляется и в наименованиях городских линейных объектов [Мезенко, 2007]. Асимметрия мужских и женских имен в городском пространстве является глобальной культурной проблемой и приводит к пониманию важности гармонии в гендерной урбанонимии и топонимии.

Проведен анализ по сопоставлению способов репрезентации гендерного соотношения в топонимиках Юго-Западной Англии. Проявление гендерных особенностей в наименовании внутригородских линейных объектов этого региона можно наблюдать как на уровне статистической структуры урбанонимов (13,5% общего количества антропотопонимов образованы от имен и фамилий женщин и 86,5% от имен и фамилий мужчин), так и в их качественном наполнении – соотношении сфер деятельности лиц, имена которых стали основой при номинации внутригородских объектов. Анализ данных позволил установить ряд особенностей объективации «фемининного» и «маскулинного» набора гендерной асимметрии в системе названий английских улиц. Наиболее социально значимыми в разряде «фемининных» наименований в городах оказываются такие номинации, как «королевские особы» (5,3%), «святые» (4,1%), «деятели науки и искусства» (2,7%), в разряде «мужских» наименований: «деятели науки и искусства» (21,0%), «государственные деятели» (20,2%), «религиозные деятели» (16,0%).

В современной сравнительной ономастике актуальным является вопрос об особенностях функционирования урбанонимов, эксплицирующих информацию растительного кода культуры [Доржиева, 2011; Дорофеев, 2012; Кирилина, 2021]. Фитоурбанонимы содержат исторические, биологические и экономические сведения, они служат источником информации для историков, этнографов, географов, социологов [Мезенко, 2018]. Региональные исследования начинают проводиться в различных странах:

изучение фитотопонимов и их функционирование на различных территориях, выявление закономерностей ассоциативного восприятия фитотопонимов этносами различных регионов.

Названия улиц, образованные от наименований растительного мира, существуют у большинства народов, набор же их – у каждого конкретного этноса свой. В связи с этим проведено сопоставление региональной фитоурбанонимии Великобритании, США, Китая, России, Беларуси, Польши и Украины [Ягумова, 2002; Доржиева, 2011; Мезенко, 2018]. Исследования выявили значительную разницу между показателями наборов исследуемых названий в регионах и городах этих стран.

Анализ урбанонимикона Юго-Западной Англии свидетельствует, что наименования внутригородских линейных объектов, мотивированные названиями растительного мира, достаточно распространены. Общее количество фитогадонимов составляет 10,2% от всего гадонимикона, в их основу положены названия 75 видов растений. Список наиболее часто употребляемых растений выглядит следующим образом: дуб, сосна, орех, вереск, вишня, ясень, яблоня, ель, вяз, тополь. 9 растений из списка являются деревьями, и лишь одно (вереск) – кустарником.

Гадонимы, образованные от наименований растительного мира, подразделяются на три лексико-семантические группы: 1) названия улиц, образованные от наименований лесных и садовых массивов (22,5 % от всех фитогадонимов); 2) названия улиц, образованные от родовых наименований растений (2,8%); 3) названия улиц, образованные от видовых наименований растений (74,7%). Эта группа названий включает ряд подгрупп: а) названия улиц, образованные от наименований деревьев (66,9%); б) названия улиц, образованные от наименований кустарников (16,2%); в) названия улиц, образованные от наименований травянистых растений (16,9%).

Таким образом, нами определены мотивы выбора номинаций для гадонимикона юго-западного региона Англии, общие и культурно-специфичные характеристики этих мотивов. Сравнительно-сопоставительный анализ позволил проследить зависимость индивидуальных номинаций от общественных, национально-культурных и исторических факторов. Названия улиц исследуемых городов Юго-Западной Англии содержат, кроме лингвистических, сведения о мировоззрении и культуре людей, населяющих их. Изучение этого вопроса является важным звеном в определении взаимодействия языка и культуры в современном гуманитарном поле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голомидова М. В. Современная урбанонимическая номинация: стратегические подходы и практические решения // Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 3. С. 185-203.

2. Доржиева Г. С. Фитотопонимы Квебека: лингвокультурная характеристика // Вестник Бурятского университета. 2011. № 11. С. 36-41.
3. Дорофеев М. Л. Виконимия Гомельской и Гродненской областей в гендерном аспекте // Слова ў мове, маўленні, тэксце. 2012. № 2. С. 43-45.
4. Кирилина А. В. Гендер и гендерная лингвистика на рубеже третьего тысячелетия // Вопросы психолингвистики. 2021. № 3 (49). С. 109-147.
5. Леонович О. А. В мире английских имен. Москва: Астрель, 2002. 160 с.
6. Мезенко А. М. Наименования растений в топонимиконе белорусов как составляющая традиционных знаний // Ученые записки УО «ВГУ имени П. М. Машерова». 2018. Т. 27. С. 131-139.
7. Мезенко А. М. Реализация гендерных отношений в годонимии // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. 2007. № 3 (45). С. 53-58.
8. Мезенко А. М. Урбанонимия Белоруссии. Минск: Университетское, 1991. 167 с.
9. Прищепа М. М. Мотивы и принципы номинации линейных объектов городов Юго-Западной Англии // Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова». 2024. Т. 38. С. 151-155.
10. Садуов Р. Т. Полевое исследование культурно-языкового ландшафта в национальной республике: описание и обоснование проекта // Экология языка и коммуникативная практика. 2020. № 1. С. 135-141.
11. Уразметова А. В. Топонимическая система Великобритании: первичная и вторичная номинация. Санкт-Петербург: Сциентиа. 2022. 172 с.
12. Ягумова Н.Ш. Фитотопонимика как языковой фрагмент культуры англоязычных стран // Язык и межкультурная коммуникация. 2002. Вып. 1. С. 71-75.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Street View, Geographic.org. 1994–2022. Available at: <https://geographic.org>. (accessed: 10.10.2024).

REFERENCES

1. Golomidova, M. V. (2017). Sovremennaya urbanonimicheskaya nominatsiya: strategicheskie podkhody i prakticheskie resheniya [Modern urbanonymic nomination: strategic approaches and practical solutions]. In *Voprosy onomastiki*. Vol. 14. No 3. Pp. 185-203. (In Russ.).
2. Dorzhieva, G. S. (2011). Fitotoponimy Kvebeka: lingvokulturnaya kharakteristika [Phytotoponyms of Quebec: linguistic and cultural characteristics]. In *Vestnik Buryatskogo universiteta*. No 11. Pp. 36-41. (In Russ.).
3. Dorofeev, M. L. (2011). Vikonimiya Gomel'skoj i Grodnenskoj oblastej v gendernom aspekte [The wikonymy of the Gomel and Grodno regions in the gender aspect]. In *Slova ў mове, маўленні, тэксце*. No 2. Pp. 43-45. (In Russ.).
4. Kirilina, A. V. (2021). Gender i gendernaya lingvistika na rubezhe tret'ego tysyacheletiya [Gender and gender linguistics at the turn of the third millennium]. In *Voprosy psikholingvistiki*. No 3 (49). Pp. 109-147. (In Russ.).
5. Leonovich, O. A. (2002). *V mire angliyskikh imen* [In the world of English names]. Moskva: Astrel. (In Russ.).
6. Mezenko, A. M. (2018). Naimenovaniya rasteniy v toponimikone belorusov kak sostavlyayushchaya traditsionnykh znaniy [Plant names in the toponymicon of Belarusians as a component of traditional knowledge]. In *Uchenye zapiski UO «VGU imeni P. M. Masherova»*. Vol. 27. Pp. 131-139. (In Russ.).
7. Mezenko, A. M. (2007). Realizaciya gendernykh otnoshenij v godonimii [Implementation of gender relations in godonymy]. In *Vesnik Vitsebskaga dzyarzhainaga*

yuniversiteta imya P. M. Masherava. No 3 (45). Pp. 53-58. (In Russ.).

8. Mezenko, A. M. (1991). *Urbanonimiya Belorussii* [Urbanonymy of Belarus]. Minsk: Universitetskoe. (In Russ.).

9. Pryshchepa, M. M. (2024). Motivy i printsipy nominatsii lineynykh oektov gorodov Yugo-Zapadnoy Anglii [Motives and principles of nomination of linear objects of cities in Southwestern England]. In *Uchenye zapiski UO «VGU imeni P. M. Masherova»*. Vol. 38. Pp. 151-155. (In Russ.).

10. Saduov, R. T. (2020). Polevoe issledovanie kulturno-yazykovogo landshafta v natsionalnoy respublike: opisaniye i obosnovaniye proekta [Field study of the cultural and linguistic landscape in the national republic: description and justification of the project]. In *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika*. No 1. Pp. 135-141. (In Russ.).

11. Urazmetova A.V. (2022). *Toponimicheskaya sistema Velikobritanii: pervichnaya i vtorichnaya nominatsiya* [The toponymic system of Great Britain: primary and secondary nomination]. Sankt-Peterburg: Scientia. (In Russ.).

12. Yagumova N.S. (2002). Fitotoponimika kak yazykovoy fragment kultury angloyazychnykh stran [Phytotoponymy as a linguistic fragment of the culture of English-speaking countries]. In *Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. Iss. 1. Pp. 71-75. (In Russ.).

ILLUSTRATIVE MATERIAL

Street View, Geographic.org. 1994–2022. Available at: <https://geographic.org>. (accessed: 10.10.2024).

Прищепа Максим Михайлович –
преподаватель кафедры германской филологии
(e-mail: maksimpr2002@gmail.com),
Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова
210038, Витебск, Московский проспект, 33

Pryshchepa Maxim M. – Lecturer of Germanic
Philology Department
(e-mail: maksimpr2002@gmail.com),
Vitebsk State University named after
P. M. Masherov
33, Moskovsky Prospekt, Vitebsk, 210038

Поступила в редакцию 10 октября 2024 г.